

ОБЩАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Рахимова Севара Ганижон кизи

КГПИ-70111501 Русский язык и литература Магистрант 2-курса

Rahimovasevara2001@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье дана общая и сравнительная характеристика лексических систем русского и узбекского языков, лексики узбекского и русского языков, факт принадлежности русского языка к славянской группе индоевропейской языковой семьи как типологически и генетически, на основе заимствований. Сообщается, что в узбекском языке путем добавления суффиксов создан ряд новых слов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика, агглютинатив, генетический, дизайнерский, персидско -таджикский.

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada rus va o‘zbek tillari leksik sistemalarining umumiy va qiyosiy tavsiflari, O‘zbek va rus tillari leksikasi, rus tili ham tipologik, ham genetik jihatdan hind-yevropa tillari oilasining slavyan guruhiga mansubligi, O‘zlashma so‘zlar asosida o‘zbek tilida qo‘shimcha qo‘shish orqali bir qancha yangi so‘zlar ham yasalganligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

KALIT SO‘ZLAR: leksika, agglutinativ, genetik, dizayner, fors-tojikcha.

ABSTRACT: In this article, general and comparative descriptions of the lexical systems of the Russian and Uzbek languages, the lexicon of the Uzbek and Russian languages, the fact that the Russian language belongs to the Slavic group of the Indo-European language family both typologically and genetically, based on loanwords It is reported that a number of new words were created in Uzbek language by adding suffixes.

KEY WORDS: lexicon, agglutinative, genetic, designer, Persian-Tajik.

ВВЕДЕНИЕ.

узбекского и русского языков различается, прежде всего, тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям. Хотя узбекский язык типологически многими учеными отнесен к числу всех агглютинативных языков к семье алтайских языков, генетически он принадлежит к группе тюркских языков, образующих отдельную семью. Основу словарного запаса нашего языка составляют общетюркские и узбекские слова. Следует сказать, что русский язык как типологически, так и генетически принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи, в основе которой лежат панславянские и древнерусские слова. В ходе исторического развития лексика обоих языков пережила различные события, и их лексический состав составляют слова, заимствованные из разных языков. Например, в узбекском языке много персидско-таджикских и арабских слов, а в русском лишь несколько слов, заимствованных из европейских языков. Лексика узбекского языка в основном состоит из:

- общие турецкие слова (я, мы, голова, гора, один, два, мать, отец...)
- Узбекские слова (работник, работа, мир, молодость, воин, знание...)
- Арабские слова (информация, школа, культура, литература, истина...)
- Персидско-таджикские слова (солнце, цветок, скатерть, дерево, дерево...)
- использованные слова (самолет, компьютер, роман, конструктор, автобус, троллейбус, драма...)

состоит из таких слоев.

Лексические пласты русского языка:

- общеславянские слова : дом, город, голова, мат, отец, брат, день...
- старорусские языки: галька, снегопад, добрый, потолок...
- оригинал Русский слова : учитель, водитель, зарплата, раздевалка, зажигалка...
- другой из языков использованный слова : кофта, булочка (польский), арбуз, казна (турецкий), грамота, лавр (греческий), иллюзия, компот (французский), вокзал, трамвай (английский), опера, дуэт (испанский) и др.

ССЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Книга «Сравнительная грамматика узбекского и русского языков» Азизова О. Сафаева А. Джамолханова и. Т., Кисена И.А. был использован учебник «Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языка». Также при выяснении морфологических, фонетических, семантических различий Махмудов Н., Нурмонов А. «Теоретическая грамматика узбекского языка», Рахматуллаев Ш.. Изучена литература «Сравнение узбекского и русского языков» и «Грамматика русского языка» Решетова В.В., Решетовой Л.В. Соответственно, в ходе исследования статьи были использованы историко-генетический, социокультурный, лексико-семантический, компонентный, контекстуальный, когнитивно-дискурсивный и статистический методы анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Русские слова, вошедшие в узбекский язык в исторические времена, то есть до начала XX века, претерпели определенные фонетические изменения и стали узбекскими, поэтому в произношении они не отличаются от исходных узбекских слов, а в написании выражаются определенным образом. Это соответствует произношению. Примерами этого являются такие слова, как кисть, щетка, одеяло, клубника, ром, церковь. Подобные произношения являются нормой для современного узбекского литературного языка. Однако слова, вошедшие в наш язык сравнительно позже, независимо от того, как они произносятся в узбекской речи, сохранили свой фонетический строй в русском языке и в литературном языке: [истол]стол, [устул]стул, [ишкоп]шкаф, [духтир]доктор, [мелисса]полиция, [машина]машина, [банка]банк и т. д.

В узбекском языке создан ряд новых слов путем добавления суффиксов на основе родных слов: тракторист, однокурсник, газификация, авиаинженер, костюмер, спортсмен, компьютерщик и др. Фонетические и орфографические особенности таких слов также соответствуют нормам русского языка.

В лексический состав русского языка входят также узбекские, персидско-таджикские и арабские слова, почти все из которых претерпели фонетические изменения, поэтому существует разница в произношении и написании таких

слов в узбекском и русском языках. Различий немало. : арбуз, арка, товар, казна, урюк, инжир, кишлак, карагач, саксаул, лагман, манты, плов и др.

В качестве семантических различий в узбекских заимствованиях наблюдаются случаи сужения, расширения или изменения значения. Например, слово ручка в русском языке имеет три значения: кольча (маленькая рука), ручка, пишущий инструмент, тогда как в узбекском языке это слово употребляется только в значении пишущего инструмента. Заимствованное из русского языка слово картмон (карман, т. е. карман) отошло от своего истинного значения в русском языке и приобрело в узбекском языке совершенно иной смысл (денежный мешок), слово самовар, помимо значения. чайник в русском языке имеет дополнительное значение в узбекском языке - чайхана.

Значения узбекских и русских слов не всегда совпадают по количеству в обоих языках. Например, узбекское слово okimak означает одновременно «учиться» и «учить». В русском языке эти два значения выражаются двумя разными словами (читать, учить).

В толковом словаре С.И.Ожегова даны 24 значения слова идти, а узбекское слово «го» имеет шесть значений, согласно «Аннотированному словарю узбекского языка». Аналогично в ОТИЛе выделяют 22 значения слова «выйти», а русское слово «выйти» может дать 7 значений.

В целом особенность многозначности свойственна словам обоих языков, и большинство из них относится к древнейшим лексическим пластам как узбекского, так и русского языков. В ряде случаев начальные и производные значения многозначных слов в узбекском языке в точности соответствуют русским. Например: золотое кольцо - золотое кольцо, золотая осень - золотая осень, золотые руки - золотые руки или железная дверь - железная дверь, железная воля - железная воля. Слова «золото» и «железо» в приведенных примерах сохранили свое первоначальное и производное значение в сложных словах, переведенных с русского на узбекский язык. Однако такая ситуация не всегда проявляется в переводе. Иногда, хотя основные лексические значения

слов, выражающих одно и то же понятие, совпадают в узбекском и русском стандартах, создаваемые из них новые значения совершенно несовместимы друг с другом в двух языках. Например, по-узбекски ручка горшка имеет форму уха, поэтому в узбекском языке это понятие еще называют ухом. А русские в этом месте используют слово перо, которое означает ручку, а сочетание «ухо котла» по-русски звучит совершенно нелогично и нелепо. Точно так же в нашем языке в русском языке не существуют такие соединения, как нос корабля («нос корабля»), глухая ночь («глухая ночь»), и мы, конечно, употребляем в этом месте другие слова: нос корабля, тихая ночь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Поэтому при сравнении лексики русского и узбекского языков уместно использовать более крупные единицы, точнее, предложения и тексты, а не слова. Известно, что народное устное творчество передается от предков к поколениям, живет веками, совершенствуется, расширяется и богатеет. Узбекский язык богат разнообразными фразами, пословицами и устойчивыми сочетаниями, выражающими историю, культуру, обычаи и духовность нашего народа. Словосочетаниями или фразеологизмами, или фразеологическими единицами, мы называем лексические единицы, состоящие из двух и более слов и выражающие одно значение. Обычно выражения оцениваются как единицы, смысл которых равен слову (лексеме). Правда, единицы, соединяющиеся в устойчивое сочетание, т. е. словосочетание, выражают преимущественно один смысл, одно понятие, но в них больше красок и преувеличений, чем в лексеме. Поэтому лексическое значение не может быть равно фразеологическому значению. В противном случае мы бы не использовали выражения для выражения концепции.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ

1. Азизов О. Сафаев А. Джамолханов. Сравнительная грамматика узбекского и русского языков. Т., 1986.

2. Кисень И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Т., 1979.
3. Абсаламова, Г.Ш. (2022). ВЗГЛЯДЫ ФРАНЦУЗСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ РЕНЕССАНСА НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. Академические исследования в области педагогических наук, 3(Спецвыпуск 1), 12-17.
4. Махмудов Н., Нурмонов А. Теоретическая грамматика узбекского языка. Т., 1965.
5. Рахматуллаев Ш. Сравнение узбекского и русского языков. Т., 1993; Страницы 19-22.
6. Решетов В.В., Решетова Л.В. Грамматика русского языка. Ташкент: «Учитель», 1968. 7. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой. М.: «Высшая школа», 1989.